

O'YIN TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING MA'NAVYI-AXLOQIY SIFATLARINI TARBIYALASH

Maxmudov Abdulxalim Xamidovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
"Milliy ta'limning raqamli pedagogik ta'minoti" ilmiy-tadqiqot bo'limi mudiri,
pedagogika fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556670>

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy tarbiyasining asosiy jihatlari ochib berilgan. Bu tarbiya bolaning yaxlit shaxsiyatini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, uning Vatanga, jamiyatga, jamoaga, odamlarga, mehnatga, o'z burchlariga va o'ziga bo'lgan munosabatini shakllantirishni nazarda tutadi. Axloqiy rivojlanishni belgilovchi tarbiyaning asosi tarbiyaviy ishning mazmuni, usullari, shakllaridan qat'i nazar, bolalarda insonparvarlik munosabatlarini shakllantirishdir.

Kalit so'zlar: Tarbiya, ma'naviy-axloqiy, boshlang'ich maktab, shaxs, madaniyat, qadriyat, jamiyat, metodlar, vositalar, o'yin texnologiyalari

Аннотация. В статье раскрываются основные аспекты нравственного воспитания учеников начальных классов, направленного на формирование и развитие целостной личности ребенка, и предполагает становление его к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе. Основой воспитания, определяющей нравственное развитие, является формирование гуманистических отношений детей, не зависимо от содержания, методов, форм воспитательной работы.

Ключевые слова: Воспитание, духовно-нравственное, начальная школа, личность, культура, ценность, общество, методы, средства, игровые технологии.

Abstract. The article explores the key aspects of moral education for primary school students, aimed at shaping and developing a child's holistic personality. It considers the formation of the child's relationship to their homeland, society, collective, people, work, duties, and self. The foundation of upbringing that determines moral development is the formation of humanistic relationships in children, regardless of the content, methods, or forms of educational work.

Keywords: Upbringing, spiritual and moral, primary school, personality, culture, value, society, methods, means, game-based technologies.

Shafqatsizlik va zo'ravonlik tobora ko'payib borayotgan hozirgi davrda boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy tarbiyasi masalasi, ayniqsa dolzarb va ijtimoiy ahamiyatga ega muammoga aylandi. Bu muammo ta'lim jarayonidagi barcha shaxlarga tegishli bo'lsa ham birinchi navbatda bola tarbiyasiga ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lgan o'qituvchining faoliyati muhim hisoblanadi.

Shu sababli maktab, xususan o'qituvchi tarbiya vazifalarini echishda insondagi aql va axloqqa tayanishi, har bir o'quvchiga o'z hayotiy faoliyatining qadriyatli asoslarini aniqlashda ko'maklashishi lozim.

Har qanday axloqiy fazilatni tarbiyalashda turli xil usullar qo'llaniladi. Axloqiy tarbiyaning negizida axloqiy mulohazalar, baholar, tushunchalarni shakllantirish hamda axloqiy e'tiqodni tarbiyalashga qaratilgan vositalar guruhi muhim o'rin egallaydi. O'qituvchining so'zi bola shaxsini tarbiyalashda o'ziga xos ta'sir quroli hisoblanadi. Aynan o'qituvchi bilan suhbatlar,

bolaning ma'naviy o'sishi, o'z ustida ishlashi, maqsadlarga erishish quvonchi va olijanob mehnat orqali inson o'zini anglab etadi. Agar bola bularni boshidan kechirmasa, u haqiqiy insoniy idrok nozikligini tushuna olmaydi[1].

Pedagogik shart-sharoitlar o'quvchilarning o'quv faoliyati samaradorligini ta'minlaydi, ularning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini, xususan mas'uliyat, xayrixohlik va mustaqillikni ochib berish hamda rivojlantirishga ko'maklashadi. Jumladan:

1. bolalarda axloq va hayotiy qadriyatlar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish;
2. atrofdagilarga nisbatan hurmat, xayrixohlik va insonparvarlik namoyon etish;
3. bolalarda Vatanga va ona yurtga muhabbat uyg'otish.

Ma'lumki tarbiyaning bir necha turi mavjud bo'lib, ulardan biri axloqiy tarbiyadir. Axloqiy tarbiyaga tuxtalib o'tamiz.

Axloq - ijtimoiy ongning o'ziga xos shakli va ijtimoiy munosabatlarning bir ko'rinishi bo'lib, insonning jamiyatdagi xatti-harakatlarini me'yorlar vositasida tartibga solishning asosiy usullaridan biridir. Oddiy me'yorlar va an'analardan farqli o'laroq, axloqiy me'yorlar ezgulik va yovuzlik, burch, adolat kabi ideallar ko'rinishida asoslanadi.

Axloqiy tarbiya jarayoni dinamik va ijodiy bo'lib, o'qituvchilar uni takomillashtirish maqsadida doimiy ravishda o'z tuzatishlarini kiritadilar. Shu sababli, maktab oldiga atrofdagi odamlar manfaatlarini hisobga olgan holda voqea-hodisalarga mustaqil baho bera oladigan va o'z faoliyatini tashkil eta oladigan mas'uliyatli fuqaroni tayyorlash vazifasi qo'yiladi. Bu vazifani hal etish o'quvchi shaxsining barqaror axloqiy fazilatlarini shakllantirish bilan bog'liq[2].

Demak, axloqiy tarbiya jarayonining muhim bo'g'ini axloqiy ma'rifat hisoblanadi. Uning maqsadi bolaga jamiyatning axloqiy tamoyillari va me'yorlari haqidagi bilimlar tizimini etkazishdir. Axloqiy tamoyil va me'yorlarni anglash hamda his etish axloqiy xulq-atvor namunalarini tushunish bilan bevosita bog'liq bo'lib, axloqiy baho va xatti-harakatlarning shakllanishiga yordam beradi.

Moddiy qadriyatlar ma'naviy qadriyatlardan ustun bo'lganligi sababli yosh avlod ezgulik, adolat, vatanparvarlik, mehr-oqibat, bag'rikenglik kabi tushunchalarni noto'g'ri talqin qilmoqda.

Shu munosabat bilan boshlang'ich sinf o'quvchilarini shaxs va mamlakat fuqarosining ma'naviy-axloqiy rivojlanishi va tarbiyasi bilan tanishtirish zarurati paydo bo'ldi[3].

Bu borada maktab, sinf rahbarlarining o'rni juda muhim. Boshlang'ich maktab bitiruvchisining ma'naviy-axloqiy qiyofasi shunday bo'lishi kerak, u quyidagi mezonlarga javob berishi kerak, biz sinfdagi tarbiyaviy ishlarni rejalashtirishda ularning shakllanishi va rivojlanishiga tayanamiz:

- o'qiy oladigan, o'z faoliyatini tashkil eta oladigan, axborot manbalaridan foydalana oladigan;

- kommunikativ madaniyat asoslariga ega bo'lgan;
- qiziquvchan, dunyoni faol o'rganuvchi;
- o'z yurti va Vatanini sevuvchi;
- oila va jamiyat qadriyatlarini hurmat qiladigan va qabul qiladigan;
- mustaqil harakat qilishga va o'z xatti-harakatlari uchun oila va maktab oldida javob berishga tayyor;
- xayrixoh, o'z fikrini ayta oladigan.

Axloqiy tarbiya ishlarini boshlashda quyidagi tadbirlarni amalga oshirish mumkin:

1. Ma'naviy-axloqiy tarbiya uchun adabiy o'qish darslarida ham qulay shart-sharoitlar yaratiladi. Hikoyalar, she'rlar, ertaklarni o'qish jarayonida bolalarda yaxshilik va yomonlik haqidagi tasavvurlar shakllanadi.

2. Bolalarni xalq tili bilan tanishtirish orqali ularni xalq tafakkuri, xalq hayoti olamiga olib kirish. Hikoyalar, she'rlar, masallarni o'rganishga kirishar ekanmiz, bolalarni xalq ijodi bilan tanishtirish va shu orqali ma'naviyat va axloqning bir qismini tarbiyalash lozim. Teatrga, sirkka borish ishning davomi bo'lib xizmat qiladi.

3. Tevarak-atrofdagi olam darslari o'lkashunoslik materiallari bilan to'laroq to'ldirilgan.

4. Bolalar bilan ishlashda ma'naviy-axloqiy xulq-atvor me'yorlari haqidagi tasavvurlarni shakllantirishga yo'naltirilgan darsdan tashqari tadbirlarga katta e'tibor berish.

5. Psixologik treninglardan ham foydalanadi. Masalan, "Menga va oyilam", "Menga va maktabim" kabilar o'z xatti-harakatlariga chetdan qarash imkonini beradi.

Har bir yo'nalish bo'yicha eng yaxshi natijaga erishish imkonini beradigan bolalar bilan ishlashning o'ziga xos shakllari mavjud.

Jamoadada o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga, axloqiy o'z-o'zini hurmat qilishni mustahkamlashga ko'maklashish. Atrofdagilarga nisbatan hurmat, xayrixohlik va insonparvarlik munosabatni tarbiyalashda quyidagi oyin texnologiyalardan foydalanish mumkin:

" Atrofdagilarga nisbatan hurmat " mavzuni eshitib unga o'z fikrini bildirish."

" Atrofdagilarga nisbatan xayrixohlik va insonparvarlik " mavzuni eshitib unga o'z fikrini bildirish.

" Atrofdagilarga nisbatan hurmat rasmini chiz" mashqi.

"Sovg'a" o'yini.

Quyidagi o'yin texnologiyalari axloqiy tanlov qilish qobiliyatini tarbiyalashga yordam beradi:

"Yaxshi," "mehribon", "xayrixohlik", "insonparvarlik" so'zlarining ma'nolarini aniqlash, ularga gap tizish.

Yaxshi odamning xulq-atvor qoidalarini keltirib chiqarish.

"Xayrixohlik", "insonparvarlik" vaziyatlarni modellashtirish (guruhlarda ishlash).

Maqolni tugat.

Ushbu faoliyat turlari nafaqat ushbu axloqiy qadriyatni anglash va qabul qilishga, balki uni hayotda qo'llashga ham yordam beradi. Shu tariqa shaxsning ma'naviy-axloqiy rivojlanishi va tarbiyasining ahamiyatli samaralari paydo bo'lishi ta'minlanadi[4].

Pedagogning ushbu yo'nalishdagi tizimli ishlarining natijasi tarbiyalanuvchilarning axloqiy rivojlanishi, uning ma'naviy-axloqiy dunyosidagi sezilarli o'zgarishlardir. Bolalarda do'stona ishtirok etish, rahm-shafqat tuyg'usini uyg'otish, uni shubhalar, quvonchlar, qayg'ular bilan o'rtoqlashishga o'rgatish, jamoaviylik tuyg'usini singdirish, atrofdagi muhitda mo'ljal olish qobiliyatini shakllantirish muhimdir. Bunga o'qituvchi bolani o'zining maslakdoshiga, pedagogik jarayonning teng huquqli ishtirokchisiga aylantira olgan taqdirdagina erishish mumkin."

Quyidagilarni ishning ijobiy natijalari deb hisoblash mumkin:

- o'quvchilarning atrofdagilarga turli yordam ko'rsatishga bag'ishlangan turli tadbirlar, aksiyalarda ishtirok etishi o'quvchilarda atrofdagilarga nisbatan insonparvarlik va rahmdillik munosabatining mavjudligidan dalolat beradi;

- o'quvchilarda o'z Vatani va jonajon o'lkasiga bo'lgan qiziqishni oshirish;

- bolalarning turli axloqiy tushunchalar haqidagi bilimlarini kengaytirish.

Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bunday tarbiyaviy ishlar o'qitish samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, maktab o'quvchilarining o'quv motivatsiyasini oshiradi.

Tavsiyalar sifatida boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy tarbiyalash tizimiga ota-onalar bilan ishlashni kiritishni taklif qilishimiz mumkin: ota-onalar yig'ilishlarida, individual suhbatlar va maslahatlar orqali.

Hozirgi vaqtda bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga bag'ishlangan bir qator turli ta'lim dasturlari, uslubiy qo'llanmalar paydo bo'ldi. Shuning uchun ularning xilma-xilligini tushunish va asosiy, eng asosiysini tanlash qiyin. Ularni shunday qo'llash kerakki, bolani ortiqcha ma'lumotlar bilan ortiqcha yuklamasin, balki uni qiziqtirsin, o'ziga jalb etsin.

Biroq, tadqiqotlar quyidagi taxmini qilishga imkon beradi, bu ish turidan foydalanishning mumkin bo'lgan qiyinchiliklari o'qituvchining uni qo'llashga tayyor emasligida, ya'ni tizimlilikning yo'qligida, barcha o'quv fanlari va sinfdan tashqari tadbirlarning integratsiyasida bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Safarova R.G'. O'quvchilarni aqliy, ma'naviy rivojlantirishga xizmat qiladigan darsliklarning tarkibi va bajaradigan funksiyalari // Ilmiy-pedagogik va o'quv-metodik nashrlar orqali informatsiyaviy tahdidlarga qarshi kurashish: profilaktika, texnologiya, mexanizm. Respublika ilmiy- amaliy konferensiya materiallari to'plami.-T., 2017. – B. 8.
2. Махмудов А.Х., Фёфелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва.-Ташкент, 2019. -№6. - С. 3-9.
3. D.R. Shabbazova Boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy tarbiyalashda xalq og'zaki ijodi va qadriyatlardan foydalanishning ahamiyati // Inter education & global study. 2024. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-sinf-o-quvchilarini-axloqiy-tarbiyalashda-xalq-og-zaki-ijodi-va-qadriyatlardan-foydalanishning-ahamiyati>.
4. Nurullayeva Sh. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasi. Monografiya. -T., 2009. - 166 b.